

I Parchi Locali a Interesse Sovracomunale

Strumenti e occasioni di tutela condivisa del territorio

di Martina Zilioli

relatore Luca Carra

Master in Comunicazione della Scienza e dell'Innovazione Sostenibile

Università degli Studi di Milano-Bicocca

“[...] nullus locus sine genio”

Commentarii in Vergilii Aeneidos libros (5, 95), Serviano

Alla stirpe degli uomini

E a Tommaso

Indice

<i>Introduzione</i>	1
Una <i>nuova</i> idea di parco	1
I Parchi Locali a Interesse Sovracomunale (PLIS): strumenti innovativi per la tutela del territorio	2
Il concetto di <i>sovracomunalità</i> per un un’ <i>idea vitale</i> di Parco	3
L’iter di riconoscimento	5
Gli strumenti di gestione	6
Identikit di un fenomeno insolito	7
<i>Scopo della tesi</i>	12
<i>Il Parco della Media Valle del Lambro</i>	13
Un caso studio di promozione “immersiva” alla tutela del territorio	13
Il valore storico e metropolitano al centro dell’Interesse Sovracomunale	15
Il Piano Pluriennale degli Interventi 2008-2012	20
<i>Risanamento partecipato</i>	23
LA MEDIA VALLE DEL LAMBRO _SI-CURA! (gli osservatori privilegiati)	23
100 RACCONTI x 1 PARCO (2011) (gli artisti)	25
Educazione ambientale e promozione <i>partecipata</i>	29

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (2011) (le sentinelle)	29
INIZIA A GUARDARE OLTRE (gli artisti)	29
<i>Governance partecipata</i>	31
DIARIO DI UNA BICICLETTA (2011) (i cittadini e gli stakeholders)	31
<i>Conclusioni</i>	33

Introduzione

Una nuova idea di parco

In una giornata normale, piazza Taksim, a Istanbul, è un caos di gente e di autobus, un groviglio di strade, negozi e clacson.

Nel maggio del 2013, il primo ministro Recep Tayyip Erdogan decide di trasformarla in un'area pedonale con un nuovo centro commerciale, una moschea e tunnel sotterranei per far defluire il traffico di Istanbul. L'indignazione suscitata dal progetto ha riempito la piazza di manifestanti. A mezzogiorno l'invito alla preghiera del muezzin si mescola agli slogan dei sindacati e ai discorsi al megafono dei Musulmani contro il capitalismo. Di notte tamburi e canzoni intrattengono la folla fino all'alba. "Il governo vuole trasformare questo posto senza consultare la gente", dice Esin, che ha 41 anni e se ne sta seduta con il capo coperto su una panchina a osservare i manifestanti.

"Nel cuore di Istanbul"

Michael Kimmelman, The New York Times

Dopo piazza Tahrir in Egitto e Zuccotti park a New York, Piazza Taksim è l'ultima prova del grande potere che hanno gli spazi pubblici, del loro peso simbolico e politico. E tutto è cominciato dal parco Gezi, un'area verde di una manciata di ettari sul confine di piazza Taksim. I piani del primo ministro Erdogan prevedevano di smantellarlo per lasciare posto a una finta caserma ottomana, ma le persone che hanno occupato il parco lo sentivano come uno spazio libero, parte dell'identità cosmopolita e memoria della storia urbana; uno spazio proprio, non concesso dall'alto. Per questo l'idea di distruggerlo si è ritorta contro Erdogan [1].

Il caso Gezi ha così messo in luce due aspetti nuovi legati al valore degli spazi verdi, che si aggiungono all'ormai più consueto ed evidente desiderio di una comunità di proteggere l'ambiente: la vocazione storica di un luogo, che innesca il processo di identificazione sociale; e il conseguente bisogno di partecipare attivamente alle sorti di una fetta di terra a cui ci si sente di appartenere.

Spostandosi nella scala minuta della pianificazione territoriale, quello che è possibile dedurre è che non sempre è necessario ragionare in termini di obiettivi particolarmente ambiziosi, come la realizzazione di un parco enorme,

ma di scarso riconoscimento sociale e vincolato a un severo regime di tutela. Il più delle volte è sufficiente mettere a disposizione dei cittadini, vicina e immediatamente fruibile, un'area che rispetti alcuni parametri naturali e che consenta agli abitanti di ritrovare le caratteristiche uniche e tradizionali che quell'area ha ereditato dal passato, e che, nel tempo, hanno raccontato il rapporto tra l'uomo che si è insediato e la natura del luogo.

La percezione consapevole del territorio attiva processi di riconoscimento e consapevolezza dell'identità del luogo, stimolando il senso di appartenenza [2], e trasformando i cittadini in protagonisti del processo di tutela dell'ambiente e di recupero di valori storici che rischierebbero altrimenti di scomparire.

Un caso positivo e virtuoso si ha quando è concesso alle amministrazioni comunali di individuare autonomamente alcune aree verdi da proteggere, cogliendone gli aspetti caratteristici a cui la comunità è sensibile [3] e che favoriscono il processo di coinvolgimento e identificazione sociale. Questo non solo crea forme locali di tutela ambientale, che assicurano un maggior consenso popolare, ma possono essere il trampolino di lancio per costruire forme di *governance* partecipativa del territorio.

I Parchi Locali a Interesse Sovracomunale (PLIS). Strumenti innovativi per la tutela del territorio

In Lombardia, dove l'urbanizzazione rappresenta il fattore principale di minaccia per il suolo e per i suoli agricoli [4], sono nati strumenti esclusivi di recupero e tutela ambientale che fanno del coinvolgimento di attori locali il proprio elemento fondante. Questi strumenti sono i Parchi Locali a Interesse Sovracomunale (PLIS), un nuovo soggetto giuridico nel campo della conservazione [5]. Essi, per la prima volta in Italia, affidano l'iniziativa della costituzione delle aree protette ai Comuni e ai gruppi di Comuni, attribuendo la massima importanza al consenso delle popolazioni locali e concedendo un certo grado di libertà nella scelta del territorio da proteggere.

Già negli anni Settanta non era mancata l'attenzione della legislazione regionale della Lombardia verso le forme locali di difesa della natura. La prima legge regionale sulle aree protette (LR n. 58 del 17 dicembre 1973) prevedeva, accanto

a riserve naturali regionali, istituite con apposite leggi della Regione, la possibilità di istituire anche riserve promosse dagli enti locali o, semplicemente, dalle persone interessate [5]. Su questa base ne vennero riconosciute una decina.

Poi la LR n. 58/73 fu sostituita dalla legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 (“Piano generale delle aree regionali protette”. Norme per l’istituzione e la gestione delle Riserve, dei Parchi e dei Monumenti Naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”) che inserì i Parchi Locali a Interesse Sovracomunale come strumento ufficiale per permettere a una o più amministrazioni comunali di potersi prendere cura di una particolare area verde di riconosciuto valore paesaggistico o storico-culturale. Da qui in avanti, il concetto di tutela ambientale si espande: da conservazione di un attributo meramente paesaggistico o naturalistico, si evolve in protezione, più generale, della relazione uomo-natura, fino a comprendere anche le strategie di recupero di territori degradati. Un Parco Locale si distingue dunque nettamente dalle altre tipologie di aree protette, nazionali e regionali, sia per requisiti naturalistici, che per iter di riconoscimento e modalità di gestione.

Il concetto di sovracomunalità per un’idea *vitale* di Parco

Sebbene il Parco Locale a Interesse Sovracomunale in quanto strumento urbanistico sia stato introdotto con la LR n. 86/83, il concetto di “interesse sovracomunale” viene esplorato a livello normativo solo nel 1999, nell’ambito della delibera della giunta regionale “Procedure per la gestione, la pianificazione e il riconoscimento dei Parchi Locali a Interesse Sovracomunale ai sensi dell’art. 34 della LR 86/83”. In accordo a quanto previsto dalla normativa, può candidarsi a Parco Locale di Interesse Sovracomunale una qualsiasi area verde il cui valore paesaggistico o storico-culturale sia “chiaramente superiore all’interesse di tutela del Comune che ne avanza la richiesta”. A determinare l’interesse sovracomunale concorrono perciò diversi aspetti, sia di carattere assoluto che di carattere relativo. Ciò significa che accanto a PLIS il cui interesse sovracomunale si deve all’alto valore ambientale dell’area verde (valore assoluto), potranno sussistere aree verdi che necessitano di una vera e propria

“ricostruzione ambientale”, soprattutto se situate in contesti altamente degradati e urbanizzati (valore relativo) [3].

L'importanza ambientale delle aree non è pertanto valutata solo in termini di contenuto di biodiversità e di risorse geo-idriche, ma viene anche rapportata al contesto urbano circostante o alla trasformazione che il luogo sta subendo, legittimando la rivendicazione e la tutela di un territorio anche quando in un'area il verde è fortemente compromesso. Questo ha creato un panorama altamente eterogeneo di Parchi Locali. I PLIS, come del resto gli altri parchi, presentano caratteristiche diverse a seconda della zona in cui sorgono e a seconda del valore che il Comune ha individuato. Alcuni consentono la tutela di aree a vocazione agricola – valorizzando il rapporto uomo-natura - altri il recupero di zone degradate urbane e periurbane, altri ancora la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tradizionale, nonché della flora e della fauna. Per esempio, i PLIS “milanesi” sorgono in zone limitrofe o a ridosso delle propaggini della conurbazione. In Provincia di Pavia, invece, i PLIS si caratterizzano per la vocazione nella tutela e gestione delle aree umide. I Parchi Locali istituiti in Provincia di Mantova hanno invece nel tempo individuato forme di cooperazione e progettazione finalizzate alla promozione del turismo [4]. Quest'ultimo orientamento pone l'accento su un altro fattore: non è sufficiente che un'amministrazione candidi un'area per il suo valore ambientale (assoluto o relativo che sia), ma occorre che gli enti proponenti si impegnino, rivolgendosi alla popolazione, con una proposta concreta di interventi per la valorizzazione e la fruizione educativo-ricreativa del PLIS [Deliberazione Giunta Regionale – Lombardia 21 maggio 1999 – 6/43150. Procedure per la gestione, la pianificazione e il riconoscimento dei parchi Parchi Locali a Interesse Sovracomunale ai sensi della art. 34 della l.r. 83/86]. Un piano di coinvolgimento della popolazione locale è così prerogativa essenziale per il riconoscimento di un PLIS, il cui “interesse sovracomunale” non risiede perciò solo nel valore ambientale, ma anche in quell'insieme di attività destinate a valorizzarlo e ad aumentarne la fruibilità.

L'iter di riconoscimento

A differenza di parchi nazionali e regionali, i PLIS non sono aree protette ai sensi della **Legge Quadro 394/1991** ["Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette"]. Questo significa che i PLIS non vengono annoverati nell'elenco delle aree protette [6] e che il regime vincolistico dei PLIS – su base volontaria, perché di competenza dei Comuni – non è controllabile dagli istituti di tutela [7]. Tuttavia il carattere di volontarietà che li caratterizza può avere diversi vantaggi.

I PLIS non solo nascono dal basso [5], dagli occhi di chi si presume abbia ben chiaro il valore unico di un luogo, ma viene anche ribaltato il concetto di "area protetta: alla larga!", che ha per anni creato un diaframma se non addirittura un'aperta rottura e contestazione tra la popolazione residente e il sistema delle aree verdi, vissute come isole misteriose e "non godibili" [5].

I PLIS nascono con la volontà (locale) di proteggere un'area e di promuoverne l'uso, innanzitutto da parte della popolazione residente. Sono pertanto due gli strumenti di cui un'amministrazione comunale deve appropriarsi per attivare il riconoscimento di un PLIS.

Il primo è lo stesso Piano di Governo del Territorio (PGT), lo strumento urbanistico proprio delle amministrazioni, attraverso il quale viene indicata la proposta di perimetro individuato, l'inquadramento territoriale del Parco (il valore e contenuto naturalistico), l'uso delle aree incluse (Piano delle Regole) e degli interventi previsti (Piano dei Servizi) [4].

Il secondo invece è il Piano Pluriennale degli Interventi (PPI), uno strumento che accompagna la gestione del PLIS durante tutto il suo ciclo di vita, all'interno del quale le amministrazioni individuano le azioni concrete da realizzare nel futuro PLIS per promuoverne la fruibilità. Se il primo strumento definisce il *valore* del PLIS, il secondo definisce la sua *valorizzazione*; nell'insieme, aspetti da considerarsi ugualmente fondamentali a definirne il carattere sovracomunale.

Quindi, l'atto ufficiale di riconoscimento del Parco e della sua funzione sovracomunale è di competenza delle province, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia", alle quali spetta verificare e riconoscere, a valle di una candidatura, la validità

dell'interesse sovracomunale. In passato era di competenza della Regione procedere al riconoscimento ed erogare contributi finanziari ai PLIS, senza tuttavia che questi avessero la possibilità di un finanziamento annuo sistematico come le aree protette regionali. Ciononostante i PLIS si sono rapidamente moltiplicati fino a raggiungere un totale di 82 (2009). La loro istituzione non appare quindi correlata agli incentivi finanziari quanto alla ricerca di un riconoscimento di valore simbolico da parte delle amministrazioni. Tutto questo ha grande rilevanza sotto il profilo culturale perché significa che un'idea *vitale* di Parco viene ricercata in forme diverse dalle collettività locali, anche senza il supporto economico della Regione e dello Stato [5].

Gli strumenti di gestione

Una volta riconosciuto dalla Provincia, il PLIS può dotarsi di tre differenti modalità di gestione. Nel caso in cui il territorio di interesse cada in una zona di competenza di due o più Comuni darà luogo a forme di gestione *intercomunale*. Da una parte è possibile adottare la "Convenzione" tra Comuni, per mezzo della quale si identifica il Comune capofila, responsabile degli aspetti amministrativi, finanziari e di coordinamento dei Comuni partner; dall'altra il PLIS può adottare il "Consorzio", in cui è un Ente Locale territoriale dotato di autonomia giuridica e finanziaria a svolgere il ruolo di Ente gestore. Ciò comunque non esclude che anche il singolo Comune possa individuare aree di rilevanza strategica e assumersi autonomamente l'impegno di gestione. Questa flessibilità amministrativa è perfettamente adeguata all'eterogeneità dei casi in cui lo strumento PLIS viene declinato, essendo usato in contesti locali estremamente diversi l'uno dall'altro.

La gestione del PLIS prevede poi, dal punto di vista operativo, la stesura del Piano Pluriennale degli Interventi (PPI) (vedi "Iter di riconoscimento"), uno strumento urbanistico particolarmente flessibile, capace di assecondare le modalità con cui ciascuna amministrazione intende valorizzare il Parco e stimolarne l'uso da parte della popolazione. Il PPI rimane una strategia da predisporre senza alcun vincolo, se non quello di sottoporre alla provincia l'approvazione finale e di essere rinnovato allo scadere del suo ciclo di validità (minimo tre anni).

Il PPI può focalizzarsi dunque su temi diversi: tutela della biodiversità, salvaguardia e riqualificazione del paesaggio, promozione di un'agricoltura sostenibile, realizzazione di percorsi di riscoperta delle emergenze locali, sensibilizzazione ed educazione delle comunità all'introduzione di un nuovo modo di vivere il proprio territorio partecipando attivamente alle scelte che lo riguardano [4].

Le potenzialità sono molte, dunque, seppur abbiano tutte l'intento complessivo di portare la popolazione ad "abitare" il Parco, e ad animarlo, complessivamente, qualsiasi sia la sua interpretazione funzionale.

Identikit di un fenomeno insolito

Tre dunque sono le caratteristiche essenziali di un PLIS [4], che definiscono, al contempo, la gerarchia di passaggi con cui ottenere il coinvolgimento della popolazione che lo strumento prescrive:

- **volontarietà:** poichè nell'atto di riconoscimento di un PLIS sono le amministrazioni comunali che decidono di propria iniziativa di istituire un Parco, attivando di fatto una forma locale di "custodia" del territorio [4] e portando alla luce quel *genius loci* che istituzioni estranee non saprebbero cogliere;
- **flessibilità:** poiché lo strumento PLIS garantisce a ogni Comune di individuare la strategia migliore per il territorio, applicando, più in generale, quello che nella nuova cultura politica si esprime come *principio di sussidiarietà* [3]. Esso vuole garantire che le finalità e gli obiettivi della politica ambientale siano perseguiti a livello territoriale più appropriato, tenuto conto delle tradizioni e della sensibilità delle diverse aree, premiando la tendenza ad assumere le decisioni concrete il più possibile vicino ai cittadini;
- **fruibilità:** poichè nella definizione operativa di PLIS si estingue il concetto di "impenetrabilità delle aree protette", ed emerge invece l'idea di Parco come luogo aperto alla cittadinanza.

È chiaro che questi tre aspetti conducono a un risultato importante e abbastanza insolito per il nostro Paese: la decentralizzazione di quelle funzioni che non necessitano, di fatto, di accentramento, e che trasformano i PLIS in ambiti privilegiati in cui è più semplice avvicinare la popolazione alle tematiche ambientali, accorciando le distanze tra istituzioni, privati e cittadini e facendo leva sull'appartenenza e l'identificazione di una comunità a un territorio. Quando sfruttato in modo corretto, lo strumento PLIS può essere vissuto come vivo laboratorio di educazione e comunicazione ambientale, nell'esatto intento e principio identificativo di promuovere il coinvolgimento sociale di una popolazione attraverso strumenti più diretti e democratici.

Per l'obbligo alla fruibilità, la dimensione locale e la relativa autonomia gestionale, ci si aspetta che le esperienze maturate di comunicazione e coinvolgimento della popolazione all'interno dei PLIS siano molte, tante quante sono le sfaccettate realtà che questi Parchi costituiscono; e in un certo senso ci si aspetta che siano diverse per la modesta libertà di azione, che lascia spazio alla creatività degli Enti di gestione.

In realtà, quello che possiamo constatare, è che spesso le iniziative di promozione sono secondarie nella programmazione degli interventi e la mancanza di una condivisione delle esperienze ne rallenta la risalita in cima alle priorità. Questo ha motivato istituzioni e associazioni a "mettere in rete" i progetti dei PLIS attraverso pubblicazioni e dossier.

L'Osservatorio sui Parchi Locali, concepito e sviluppato in concreto con la Direzione Qualità dell'Ambiente della Lombardia, è nato per quantificare la dimensione del fenomeno PLIS [4] e a stimolare la condivisione delle *buone pratiche* esistenti, intendendo con questo termine progetti e attività di promozione che presentino le tre caratteristiche fondamentali della novità, ripetibilità e comunicabilità. Nel documento, così come nella realtà dei fatti, [4] si legge che "*il campo dell'educazione ambientale offre sicuramente maggiori spunti e possibilità educative*" per promuovere la cultura del luogo e aumentarne la fruizione. Tuttavia focalizzandosi solo su questa strategia si tende a rendere stagnante il concetto di PLIS e, forse, a ridurne le possibilità ben più ampie che esso ha, con il rischio che si trasformi, ad avvenuto riconoscimento, in un mero confine sulla carta in cui condurre attività di educazione ambientale

principalmente destinate alle scuole. E con il rischio, soprattutto, che il Parco rimanga sconosciuto alle altre fasce della popolazione. Alcuni dossier di Legambiente nascono con l'obiettivo di condividere pratiche strategiche di buona gestione e promozione delle aree a un destinatario più esteso [5]; eppure anche in questo caso, solamente due sono le pubblicazioni che riassumono le varie esperienze. E così, mentre il numero di PLIS aumenta, le attività di promozione non sono aggiornate.

Inoltre, sebbene la volontarietà, la fruibilità e la flessibilità definiscono operativamente un PLIS, spesso è proprio la conoscenza, prima ancora che l'uso dell'area, a mancare tra la popolazione, spia forse dell'assenza di una cultura alla promozione pervasiva e ad ampio raggio.

[Immagine 1] **Il Parco della Media Valle del Lambro**

Parallelamente, anche se i PLIS hanno una rilevanza ambientale e paesistica inferiore a quella dei Parchi regionali e nazionali, la loro funzione complessiva diventa sempre più importante.

A livello europeo [4] la regione Lombardia è tra le maggiormente interessate al problema della diffusione insediativa (*sprawl*), risultato di una pianificazione territoriale disorganica.

Il conseguente e graduale processo di frammentazione degli habitat è ormai emergenza che rischia di far scomparire anche quelle aree verdi residuali periurbane sottratte alla cementificazione e che, in molti casi, svolgono una funzione essenziale nella connessione tra gli ecosistemi.

I PLIS [5], comprendendo anche queste realtà periurbane, in primo luogo estendono il complesso delle aree protette, che oggi sappiamo che, per essere realmente efficace, in prospettiva dovrebbe coprire almeno il 25-30% del territorio [4]; in secondo luogo costruiscono quei raccordi del sistema del verde regionale che dalle componenti primarie (Parchi Regionali) connettono e vanno a integrare il verde di livello urbano. Il che favorirebbe la creazione della Rete Ecologica “di cui tutti parlano con maggiore o minore convinzione, ma senza alcuna certezza circa le modalità non tanto tecnico-giuridiche, ma soprattutto politiche, demografiche ed economiche per poterla effettivamente realizzare” [3] e che si sa essere fondamentale in ambito ecologico, poichè un arcipelago di parchi isolati non potrà assicurare la conservazione della biodiversità [4].

I PLIS che collegano il verde di livello urbano ai parchi regionali (verde primario) non solo quindi contribuiscono a rendere realmente efficace il sistema del verde regionale, ma rappresentano anche una sorta di barriera contro l'edilizia e l'urbanizzazione, proteggendo il verde che sorge nelle zone in cui il consumo di suolo è maggiore. I PLIS hanno una funzione regolatrice nei confronti della crescita insediativa - in genere disordinata - estremamente importante, poichè hanno la possibilità di evitare, nelle aree metropolitane, quella saldatura di abitati appartenenti a Comuni differenti che incrementano solamente il consumo di suolo [5].

Oggi, in Italia, il suolo continua a essere considerato una risorsa monofunzionale, cioè una risorsa economica per il privato che può guadagnarci e per il pubblico che pure può guadagnarci attraverso la riscossione degli oneri dell'urbanizzazione e dei costi di costruzione. Fin tanto che questo circuito non

verrà interrotto, “le amministrazioni locali si trovano nella difficile condizione di dover rinunciare a entrate certe nel momento in cui decide di non far edificare suolo libero” [8].

Se da una parte, perciò, il consumo di suolo è correlato a una crescente inefficienza – non solo ambientale, ma anche economica e sociale – di organizzazione territoriale, dall'altra i PLIS sono occasioni per valorizzare in maniera diversa un territorio, sottraendolo al consumo di suolo e, se vogliamo, rendendolo un innovativo catalizzatore economico attraverso la sua potenziale centralità sociale.

Scopo della tesi

Le funzioni sociali, urbane ed ecologiche dei PLIS raggiungono la loro massima coincidenza nei parchi che sorgono vicino ai centri urbani, dove la richiesta di spazi verdi è forte, la crescita insediativa e il consumo di suolo sono elevati e la possibilità di raccordare la metropoli al verde primario è funzionale alla conservazione degli equilibri ecologici.

In questi spazi destinati alla conservazione è estesa al massimo la presenza umana e si rende pertanto ancora più chiara l'esigenza di una cultura della promozione, capace di innescare quel processo di riscoperta del territorio che potrebbe spostare l'attenzione economica delle amministrazioni dal consumo di suolo alla sua valorizzazione attraverso politiche sociali.

Se esistessero pratiche più diffuse di coinvolgimento sociale, i PLIS esaudirebbero tre funzioni essenziali in grado di contribuire a una nuova idea di parco e a una nuova visione sostenibile di cultura del territorio: coinvolgimento della comunità, raccordo ecologico e rallentamento del consumo di suolo.

Nelle seguenti pagine viene presentato il caso di un PLIS che ha contribuito a ridefinire il concetto di parco nella sua accezione generale: il PLIS della Media Valle del Lambro. In un territorio fortemente compromesso da una storia industriale gravosa e dall'abuso di suolo, il Parco si è invece presentato come uno strumento capace di reinterpretare il concetto di tutela ambientale, spostando il proprio obiettivo dalla "difesa" di un territorio alla sua "ricostruzione", e rendendo gli abitanti dei Comuni sul quale è sorto i veri protagonisti della storia del suo recupero. A fronte delle difficoltà riscontrate nel trovare modalità innovative di diffusione della conoscenza e sensibilizzazione dei PLIS, il PMVL ha delineato così alcune piccole strategie per il raggiungimento di una promozione "immersiva" all'uso del territorio.

Il Parco della Media Valle del Lambro

Un caso studio di promozione “immersiva” alla tutela del territorio

Nel territorio della provincia di Monza-Brianza si registrano i più alti tassi di aree antropizzate (53,4% del territorio provinciale) [5]. Eppure, proprio nella provincia di Monza, i PLIS giocano un ruolo determinante nella tutela del suolo, presidiando il 24,85% delle aree attualmente libere dalla cementificazione. La Provincia di Monza-Brianza è peraltro quella in cui i PLIS coprono la maggiore superficie (12,47% del territorio totale) rispetto a tutte le altre province lombarde e, grazie ai Parchi della provincia di Monza e quella di Milano, ben il **4,26%** di suolo è stato sottratto a nuove cementificazioni e urbanizzazioni. Questo dato corrisponde al coinvolgimento del 41,82% della somma dei comuni delle due province, un numero piuttosto alto. Se parallelamente alla creazione di PLIS vi fosse un pari coinvolgimento delle popolazioni locali sarebbe forse possibile spostare l'interesse economico delle amministrazioni locali dalla speculazione edilizia alla promozione di una nuova economia ambientale basata sull'uso sostenibile del territorio e il coinvolgimento dei suoi abitanti. Esempio, in questo ambito, è il caso del PLIS della Media Valle del Lambro, che si estende per circa 300 ettari ***lungo il corso del fiume Lambro***, tra i comuni di Brugherio, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni e – solo recentemente – comprenderà anche quelli di Monza e Milano, riuscendo ad avviare, in un territorio fortemente compromesso dal punto di vista ambientale, una serie di azioni capaci di riconsegnarlo a una popolazione che stava prendendone le distanze.

[Immagine 2] **Il Parco della Media Valle del Lambro.** Il fiume Lambro è la spina dorsale del PMVL. Il PMVL è una “cerniera” verde che sorge intorno alla porzione mediana del corso del fiume, prima che questo raggiunga la pianura in cui si immette nel Po.

Il valore storico e metropolitano al centro dell’Interesse Sovracomunale

Il Parco della Media Valle del Lambro può essere immaginato come una “cerniera verde” capace di unire lembi di territorio estremamente diversi e sviluppandosi intorno alla parte mediana del fiume Lambro, il quale nasce dalla sorgente Menaresta e si getta dopo aver percorso 134 km nel Po. A nord si collega, attraverso i terreni della Cascinazza, con il centro di Monza e con il Parco della Villa Reale; a sud confina con il parco del nuovo quartiere di via Adriano, e si collega, attraverso il Canale Martesana, con il centro di Milano; a ovest, attraverso il parco previsto sulle aree Falck, arriverà a poche centinaia di metri dal Parco Nord; ad est, sempre attraverso la Martesana, si collegherà al Parco Est Cave recentemente riconosciuto.

Si presenta quindi come una connessione ad altri sistemi verdi, all’interno di un contesto territoriale articolato, formato dai centri di Milano, Monza, Sesto San Giovanni, Brugherio e Cologno Monzese.

[Immagine 3] **Il Parco della Media Valle del Lambro** congiunge il verde urbano al Parco Regionale Valle del Lambro.

Il Parco della Media Valle del Lambro emerge all'interno di un contesto territoriale fortemente urbanizzato e sfruttato nel corso della sua storia. In particolare, quei tratti distintivi come il fiume, il Lambro, e il suolo, che attualmente risultano compromessi rispettivamente da inquinamento e dallo *sprawl*, corrispondono a quelle che *un* tempo costituivano le risorse del territorio stesso e che *nel* tempo hanno spinto, come leve, le popolazioni a insediarsi.

Sin dall'epoca romana fino ai primi anni del '900, le acque del Lambro sono state elemento di ricchezza ambientale e motore di sviluppo. Grazie al fiume, civiltà e ambienti insediativi diversi si sono stratificati l'uno sull'altro: borghi, mulini, chiese, ville, cascate, strutture produttive, centri urbani. Il Lambro aveva grande importanza già per i Romani: era navigabile e usato per il trasporto. Era un vero e proprio mezzo per collegare Milano al Po, e quindi per raggiungere l'Adriatico. Successivamente, nel 1100, le comunità di monaci operarono una riorganizzazione del suolo agricolo, con bonifiche, canalizzazioni e la costruzione di mulini idraulici per macinare cereali e trattare fibre vegetali. A partire dal 1450 gli Sforza proseguirono le opere idrauliche e posero le basi per l'industria della seta. Nei secoli successivi, cioè fino alla metà dell'Ottocento, il fiume si affermò sempre più come realtà produttiva in grado di sostenere il passaggio, tipico dell'epoca, da lavorazione manuale a quella meccanica. Nella seconda metà dell'Ottocento, l'attività industriale soppiantò progressivamente il lavoro nei campi: fu l'industria pesante il nuovo cavallo dell'imprenditoria e il suo sviluppo si basava sulla presenza dell'acqua come forza motrice.

Il '900, pertanto, ha segnato profondamente il territorio del PMVL con la grande impresa meccanica e metallurgica (Falck, Sesto San Giovanni) a governare la produzione e rimodellare il territorio. Ma, sebbene fino alla metà del '900, fosse stato mantenuto un compromesso accettabile tra equilibri ecologici, insediamento abitativo e produttivo, dalla seconda metà del '900 in poi l'espansione accelerata del sistema metropolitano – strettamente dipendente dall'industrializzazione che reclutava manodopera con i conseguenti bisogni di servizi e case nella periferia di Milano - ha trasformato il sistema delle acque da fonte di ricchezza a fonte di povertà.

Due, in particolare, sono i principali aspetti che hanno allontanato l'interesse ambientale e, in qualche modo, affettivo, della popolazione nei confronti del Lambro. Il primo è il rischio idraulico, che ha interessato in particolare le aree del PMVL nei comuni di Sesto San Giovanni (crollo Ponte San Maurizio al Lambro e Cava Melzi, 1963, 1976; quartiere Pelucca, 1997) e di Cologno (2002) con fenomeni di esondazione. Molteplici sono le cause, anche se l'industrializzazione del territorio e l'urbanizzazione invasiva hanno contribuito in modo sostanziale. L'urbanizzazione eccessiva delle province di Monza rende i suoli *meno permeabili*. Ciò fa sì che anche piogge non eccezionali provochino deflussi più rapidi, quindi più pericolosi, contribuendo alla formazione di onde di piena [9]. Inoltre l'edificazione invasiva ha fatto sì che, tra Monza e Milano, *lo spazio disponibile vicino alle sponde risultasse edificato*. Questo significa che il fiume, attualmente, non ha più una vera e propria golena, cioè un'area compresa tra l'argine maestro e il letto del fiume capace, quando il Lambro si riempie, di ammortizzare l'urto delle piene più forti. Inoltre, proprio per quegli stessi usi agricoli e industriali che hanno reso il Lambro una risorsa di forza irrigua e motrice, troppa acqua è stata prelevata, contribuendo a ridurre la portata del fiume e a modificarne il regime idraulico, fattori indirettamente alla base della formazione di onde di piena.

Parallelamente, il Lambro è stato un vero e proprio *“collettore di liquami, e le sue acque erano ricoperte da schiume e di ora in ora cambiavano colore in funzione dei prodotti chimici che le aziende vi scaricavano”* [10]. L'inquinamento grave delle acque superficiali e sotterranee definisce così un secondo livello di emergenza ambientale, relativo a una serie importante di problematiche sanitarie.

Il territorio su cui sorge il PLIS della Media Valle del Lambro sembra essere lontano da qualsiasi urgenza di tutela ambientale: è degradato, inquinato, aggredito dalle fabbriche e da una metropoli che avanza. Sembra non esistere alcuna ragione paesaggistica per rivendicarne la tutela, se non fosse per la flessibilità innovativa dello strumento PLIS, che consente anche a un territorio degradato di riscattare le proprie risorse ambientali per riconsegnarlo alla popolazione e aumentarne la fruizione ricreativa. Esattamente perché le ragioni di tutela non risiedono solo nel valore naturalistico del territorio, ma anche e

soprattutto nelle funzioni che dimostra di avere, come quelle di riequilibrio ecologico e sociale. Nel documento di presentazione del Parco della Media Valle del Lambro [11] troviamo che *“[...] se un parco viene generalmente istituito per proteggere un territorio dalla compromissione esercitata dalle attività umane, la genesi del PMVL è diametralmente opposta: nasce per restituire a questo territorio, pesantemente modificato dall’azione antropica, elementi di naturalità. Se ci si concentra sul Parco appare evidente che è sempre stato considerato un retrobottega, utile per collocare quelle funzioni poco gradite agli abitanti, eppur indispensabili per far funzionare la grande città. O meglio, quella che è andata col tempo a costituirsi come una grande metropoli”*.

Con il termine metropolitano si fa riferimento al fenomeno espansivo di un centro urbano che, attraverso una rete fitta di servizi di trasporto, si collega a città che prima erano semplice periferia, realtà separate dal punto di vista economico e sociale. Ora, grazie ai treni metropolitani appunto, queste città limitrofe acquistano un significato storico relativo al centro urbano, perché da esse il *centro* dipende in termini di attività economiche, servizi essenziali alla vita sociale e per integrazione territoriale. La città metropolitana è dunque un fenomeno tipico di quest’epoca e le aree verdi di periferia, come il PMVL, vengono a rappresentare *“un paradigma esemplare del nostro tempo: quello in cui le periferie urbane vengono inglobate nelle città, a dare la città metropolitana; e i singoli parchi di cintura, dopo aver consolidato il proprio ruolo di presidi di compensazione dello sviluppo urbano, iniziano a guardare verso la loro evoluzione in un sistema integrato di aree protette, dismettendo i panni di parchi periurbani e diventando a tutti gli effetti parchi metropolitani, luoghi civici di eccellenza capaci di collegare la città alle zone di verde primari”*.

Numerose sono così le motivazioni, apparentemente nascoste, che spiegano perché un territorio “abusato” abbia comunque ragione di essere protetto. Le sue funzioni di rallentamento dello sfruttamento del suolo e di connessione di una città al verde primario regionale (“metropoli verde”), seppur in un territorio altamente inquinato, sono elementi di riequilibrio ecologico fondamentale.

Ad aggiungersi alla portata innovativa di questo progetto di recupero è anche il fatto che si distingue per una serie di attività che hanno fatto della partecipazione sociale alla costruzione, gestione e determinazione delle sorti del Parco, il fulcro delle proprie operazioni. Quello che caratterizza così il Piano Pluriennale degli Interventi del PMVL è una vera e propria operazione di “*riconquista*” affettiva dei suoi abitanti, attraverso il recupero – partecipato - dei valori storici e dell’identità del luogo. Ecco dunque perché “*quello del PMVL, non risulta come un semplice – ma innovativo (nda) - progetto paesaggistico di nuova generazione, chiamato a restituire alla naturalità un territorio che è stato pesantemente modificato dall’uomo e dalle sue esigenze: cave di estrazione, depositi di scarti di attività industriali, una tangenziale, un forno per l’incenerimento dei rifiuti, due impianti di depurazione delle acque. Non è solo un progetto geochimico di bonifica di terreni compromessi da un uso disinvolto delle attività produttive, e di elevazione della qualità delle acque del fiume, usate come scarico fognario; ma è prima di tutto un progetto sociale, del tempo degli abitanti prima ancora che dello spazio della città, di riscatto di un territorio abusato che si appresta solo ora, attraverso un processo di riappropriazione collettiva a essere elevato a rango di luogo*” [11].

Il Piano Pluriennale degli Interventi 2008-2012

Il Parco della Media Valle del Lambro è stato riconosciuto dalla provincia di Milano il 14 luglio del 2006 con la finalità di recuperare la qualità ecologica del territorio interessato dal fiume Lambro. Le azioni di recupero previste comprendono la bonifica dei siti inquinati, la protezione della fauna e della flora, la “rinaturalizzazione” del sistema fluviale, l'eliminazione o il contenimento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la promozione di tecniche d'agricoltura sostenibili. Al contempo il PMVL si è posto di raggiungere questi obiettivi attraverso le modalità della partecipazione e del coinvolgimento sociale. Ovunque, nella storia ben documentata del PMVL, si coglie l'intenzione di trasformare il cittadino da passivo osservatore della trasformazione di un territorio al protagonista dei processi di cambiamento. Ogni azione diventa un momento in cui accompagnare lo sguardo degli abitanti, lasciando che siano loro stessi a rieducarlo attraverso nuove sfide di cui essere gli attori.

Dal 2006 a oggi potremmo elencare una serie consistente di mostre, manifestazioni, biciclettate, attività di educazione ambientale per le scuole [12] eventi simili a quelli che certamente hanno animato altri parchi locali e che, come in altri casi, sono riuscite ad avvicinare i cittadini all'uso responsabile del territorio. La portata innovativa di questo progetto sta allora in un altro aspetto. Il Piano Pluriennale degli Interventi, include operazioni che prendono sempre l'avvio dall'*“esplorazione del territorio e dall'ascolto delle storie che nei suoi luoghi si raccontano. Per sviluppare una trama nella quale i protagonisti di quelle storie si riconoscano”*. Il primo intento è quello di ascoltare, per incontrare, le aspettative della popolazione, allontanandosi dalle consuete pratiche di comunicazione unilaterale e di didattica ambientale che spesso animano i PLIS in momenti circoscritti e, spesso, a partire da presupposti non condivisi. Quello che distingue il Piano Pluriennale degli Interventi sono in particolare tre grandi contenitori di opere:

- *risanamento partecipato*: in cui vengono annoverati i progetti “100 RACCONTI x 1 PARCO” (2011) e “La Media Valle del Lambro si cura/Sentirsi sicuri” (2010), tesi al recupero e alla riqualificazione del territorio attraverso il coinvolgimento dei cittadini;
- *promozione ed educazione ambientale partecipata*: in cui vengono annoverati i progetti “Guardie Ecologiche Volontarie”, “Inizia a guardare oltre” (2008), “La Media Valle del Lambro si cura/Prendersi cura” (2010), progetti nell’insieme tesi a estendere la conoscenza del Parco alla cittadinanza e a creare occasioni in cui il cittadino sia il primo comunicatore coinvolto in attività di educazione ambientale;
- *governance partecipata*: in cui vengono annoverate le operazioni “Forum consultivo”, “Diario di una Bicicletta” (2012) “Stati Generali”, che spingono all’estremo il concetto di “volontarietà” con il quale viene istituito un parco [vedi “Identikit di un fenomeno insolito”], portando le voci dei cittadini stessi a partecipare ai processi di progettazione e gestione del territorio.

Nelle varie documentazioni che racchiudono la storia e le attività di un Parco, che rimane sorprendentemente giovane, incontriamo spesso il termine “partecipato” e, con esso, i visi, le parole trascritte, le video-interviste dei cittadini stessi. In alcuni casi vengono coinvolti solo alcuni membri della popolazione (gli stakeholders), in altri vengono scelti interlocutori preferenziali o vengono valorizzate le competenze di specifiche di fette della popolazione (gli artisti anziani). Il cittadino è ora consulente, ora votante, ora sentinella, ora attivo ricostruttore del territorio. Il progetto globale del PMVL ha quindi per protagonista una cittadinanza dinamica, chiamata nelle sue varie vesti a riscoprire il territorio attraverso la sua gestione. Solo in questo modo è possibile distrarre l’interesse economico verso il consumo di suolo e spostarlo su una nuova economia ambientale basata sulla valorizzazione.

In un ambito in cui sono poche le lezioni trasferibili utili a stabilire un contatto diretto e continuativo con la popolazione nell'ambito delle politiche ambientali, vengono di seguito riassunte quelle pratiche innovative e diverse che hanno saputo, in questo PLIS di "confine", riavvicinare la società a un territorio abusato attraverso il loro coinvolgimento nella tutela ambientale.

Risanamento *partecipato*

LA MEDIA VALLE DEL LAMBRO _SI-CURA! (2010)

(gli osservatori privilegiati)

“La Media Valle del Lambro si-cura” è uno dei primi progetti pensati per discutere e condividere con gli *stakeholders* dei tre Comuni su cui inizialmente sorgeva il PMVL due fasi importanti della gestione del Parco: le modalità con cui “prendersi cura” del verde e le modalità attraverso cui “sentirsi sicuri” nel Parco, tema che invece vuole affrontare il bisogno collettivo di sicurezza ambientale.

Il doppio registro del progetto ha come unico obiettivo quello di individuare, attraverso una consultazione e interviste mirate agli “osservatori privilegiati”, le azioni già avviate e le eventuali mancanze da saldare per aumentare la partecipazione alla tutela ambientale, all’uso sostenibile del verde e alla presenza responsabile dei cittadini all’interno del Parco.

Il PMVL è un PLIS che cade all’interno di amministrazioni comunali diverse e, a loro volta, in parti di territorio molto distinte tra loro, ognuna distinguibile per una propria specificità, che richiede interventi diversi a seconda del caso. Pertanto, in un processo più ampio di recupero della vocazione storica dei luoghi attraverso la riqualificazione e la trasformazione delle aree degradate, è importante tenere conto delle diverse caratteristiche del Parco e delle aspettative dei diversi abitanti. Per questa ragione l’iniziativa ha voluto creare un’occasione per condividere le pratiche esistenti e per mettere in relazione i vari bisogni degli abitanti. Questo ha previsto che il progetto venisse articolato in due parti [13]:

- una prima parte finalizzata alla raccolta di informazioni e materiale relativi a progetti e iniziative sviluppate dalle singole amministrazioni comunali in materia di educazione ambientale e alla sostenibilità (“prendersi cura”);

- la seconda parte ha invece mirato a raccogliere idee e proposte per aumentare la presenza responsabile e la sicurezza ambientale all'interno del Parco ("sentirsi sicuri"). Questo secondo obiettivo è stato raggiunto chiedendo agli intervistati su quali temi strategici fosse opportuno lavorare nel periodo successivo, come ampliare la rete dei soggetti interessati alla vita e alle attività del Parco e infine come impiegare al meglio le risorse che il parco aveva messo a disposizione per l'anno del 2010.

In particolare i temi della mobilità e degli orti spontanei, a partire da questa consultazione, sono stati trasformati rispettivamente in progetti di recupero e di gestione partecipativa del territorio che elenchiamo qui di seguito.

100 RACCONTI x 1 PARCO (2011)

(gli ortisti)

Il territorio del PMVL è stato fortemente compromesso dalla storia industriale che lo ha interessato e che continua a riguardarlo. Così alcune aree, marginali dal punto di vista geografico, sono state adibite a discariche abusive di materiale tossico, di sostanze inquinanti e scarichi industriali. Eppure, le aree come il Quartiere della Bergamella, scelte proprio per la loro marginalità, sono state occupate da orti spontanei, cresciuti e consolidatisi nel tempo a causa dell'edilizia popolare che interessa quell'area. Gli orti spontanei sono realtà di forte rilevanza sociale, poiché rappresentano l'iniziativa autonoma e il desiderio di prendersi cura del verde all'interno delle periferie. Così, a fronte di una presenza ormai consolidata di orti, l'amministrazione comunale di Sesto S. Giovanni e il PMVL hanno intrapreso un percorso di riqualificazione del territorio il più possibile condiviso e attento non solo alle sue caratteristiche, ma anche alle esigenze degli utilizzatori di quegli spazi. A partire quindi dall'*"esplorazione del territorio, avvenuta prima che con la vista, con l'udito"* [14] sono state raccolte le storie e i bisogni degli ortisti e ne è emerso il desiderio di conservare questi appezzamenti di terreno, trasferendoli in un territorio salubre. Il progetto "100 ORTI X 1 PARCO" è nato a partire dalla constatazione che l'area sulla quale sorgevano gli orti spontanei fosse inquinata e necessitasse di bonifica per essere trasformata in verde pubblico. È chiaro che la necessità di recuperare il quartiere e realizzare nuovi orti in una posizione diversa da quella precedentemente occupata sarebbe potuta trasformarsi in operazione socialmente devastante. Invece ha saputo sovrapporsi al progetto sociale del PMVL, attraverso un'iniziativa di decostruzione e ricostruzione partecipata degli orti spontanei stabilendo un patto nuovo con la cittadinanza. Il progetto di smantellamento degli orti spontanei, pulizia, riprogettazione degli orti ha reclutato quindi i cittadini stessi e si è valso della collaborazione di Italia Nostra, che ha messo in gioco le competenze necessarie e le maturate esperienze in materia di autocostruzione guidata, già realizzata all'interno del Boscoincittà (un parco urbano presente all'interno del comune di Milano). L'elemento chiave dell'autocostruzione è il coinvolgimento attivo dei cittadini.

Quindi l'obiettivo del progetto è tenere conto della semplicità e della realizzabilità delle operazioni nell'ottica che non sia un'impresa edile a realizzarle quanto i cittadini. Discostandosi da quello che in genere si verifica per gli appalti pubblici, in questo caso sono gli ortisti a organizzare il lavoro dalle prime fasi alla fine dell'operazione. I nuovi orti sono stati pensati per essere strutture collettive e per occupare un punto centrale del Parco, ossia il centro dell'asse dei tratti ciclopedonali che lo attraverseranno. Sono quindi servizi a domanda individuale trasformati in servizi a domanda collettiva, caricati di una funzione di luogo di eccellenza del Parco.

Il progetto è stato dunque strutturato in tre fasi fondamentali:

- **azioni preliminari:** hanno previsto un censimento delle particelle coltivate e degli ortisti. Quindi sono stati contattati gli ortisti che si sono dichiarati disposti a collaborare e che grazie alla loro disponibilità avrebbero ottenuto un punteggio supplementare valido ai fini della graduatoria di assegnazione dei nuovi orti. Gli ortisti sono inoltre stati tenuti a frequentare un corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro;
- **demolizione partecipata:** è iniziata il 14 febbraio 2011, data in cui sono iniziati i lavori di demolizione manuale degli orti esistenti. Questo ha comportato un ridotto impiego di strumentazioni meccanizzate, abbattendo i costi di demolizione e la produzione dei rifiuti. La separazione manuale dei rifiuti ha permesso inoltre di non contaminare i rifiuti con materiali pericolosi;
- **progetto dei nuovi orti:** ha preso avvio dalla trasformazione del terreno ripulito e con la costruzione di nuovi orti in uno spazio salubre. Gli ortisti sono stati i protagonisti di una nuova fase, lavorando ai fini dell'autocostruzione dei nuovi orti. Il progetto è stato redatto sulla base delle esigenze legate all'autocostruzione. Caratteristiche comuni a tutte le componenti degli orti sono l'uso di materiali semplici (legno, ghiaia, viti e bulloni), la facilità di costruzione (portata quasi a livello di assemblaggio) e la qualità estetica del risultato (che valorizza ulteriormente il contributo di lavoratori non professionisti).

Per quanto riguarda l'assegnazione degli orti urbani è stata predisposta una graduatoria che ha cercato di premiare il contributo prestato dagli ortisti che hanno partecipato alla demolizione e ricostruzione del territorio.

Sono dunque diversi i punti di forza del progetto. Le collaborazioni con Italia Nostra Onlus – Centro per la Forestazione Urbana (CFU), che ha assistito il progetto di autocostruzione affiancando agli ortisti operatori esperti CFU. La seconda collaborazione vincente è quella stabilita con la Cooperativa UniAbita, cooperativa edificatrice e responsabile della realizzazione delle attrezzature pubbliche che è stata capace di uscire dagli schemi convenzionali in cui opera il mondo dell'edilizia consegnando il progetto nelle mani dei cittadini. *“Quello che non volevamo”*, racconta Luca Ceccantini, presidente del PMVL, *“era un cantiere che si aprisse, venisse inaugurato, collaudato e, alla fine, si trovasse vuoto, senza che nessuno avesse visto nulla della sua costruzione. Abbiamo cercato di evitare che gli orti fossero singoli e che il territorio fosse frazionato, senza che ci fosse un sentire comune ad animarlo”*.

La trasformazione urbana è diventata così occasione per recuperare uno spazio degradato, senza negare la vocazione del luogo che si è consolidata nel corso del tempo.

[Immagine 4] **Uno sguardo da lontano.** La trasformazione del quartiere Bergamella

Vis

[Immagine 5] **Uno sguardo da vicino.** 1. e 2., vista verso Via Adriano, Milano; 3. e 4., vista verso Via Livorno, Sesto San Giovanni

Educazione ambientale e promozione *partecipata*

GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (2011) (le sentinelle)

La formazione di un corpo di GEV è stata avanzata dall'Ente gestore del PMVL in collaborazione con Eupolis Lombardia. Le Guardie Ecologiche Volontarie altro non sono che cittadini che volontariamente e gratuitamente svolgono il servizio di vigilanza ecologica secondo le indicazioni dell'Ente gestore all'interno del Parco. Ma il concetto di vigilanza ecologica ha un significato più ampio rispetto al semplice mandato di correggere o segnalare comportamenti sbagliati, e sconfina in un'attività di comunicazione e didattica ambientale capace di adottare un nuovo linguaggio. La GEV, in accordo al regolamento che ne disciplina la formazione, *“contribuisce alla formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la tutela della natura, educa all'ambiente tramite visite guidate e promuove l'informazione sulla legislazione vigente in materia di didattica ambientale”* [15]. I compiti di un cittadino che si offre a interpretare questo ruolo raggiungono così un obiettivo secondario: avviare una forma di educazione ambientale e comunicazione informale, dotata di un linguaggio ed efficacia diversi ma senza che ne venga compromesso il contenuto.

INIZIA A GUARDARE OLTRE (gli artisti)

Il primo progetto rivolto alla promozione del PMVL ha preso spunto da quello che è l'approccio con cui si guarda a un'idea in fase embrionale: esplorare l'immaginario della popolazione, cioè l'insieme delle aspettative e delle speranze dei soggetti che si desidera coinvolgere, con l'intenzione di dare voce a questo immaginario attraverso figure e strumenti visivi. Il Parco della Media Valle del Lambro, volendo recuperare il valore e l'unicità del territorio, e volendo farlo con un progetto ben chiaro e con un prodotto di qualità, ha così avviato sin da subito una collaborazione con l'Istituto Europeo di Design di Milano, lanciando un bando, rivolto ai tesisti, che ha previsto la realizzazione di una proposta grafica con cui lanciare il Parco, comprensiva di logo, *claim* e immagine

coordinata. I diversi progetti di tesi degli studenti che hanno partecipato hanno incluso ciascuno un ventaglio di proposte per “lanciare” il Parco e invitare la popolazione a riscoprirlo, usarlo e sentirlo come proprio [8]. Ciascun progetto ha incluso proposte di manifesti, oggettistica, cartoline promozionali e giochi, prodotti pensati a partire dalla conoscenza delle particolarità e dall’identità del territorio. La creazione di un logo è così un momento di educazione ambientale. I cittadini sono stati chiamati a scegliere la proposta più rappresentativa attraverso un sondaggio sul web, coinvolgendoli sin da subito nel processo di ricostruzione attraverso strumenti artistici ed evocativi.

[Immagine 6] Il **marchio** selezionato nasce dalla mappatura dei punti che hanno cambiato il territorio nel presente, nel passato e nel futuro. La linea rappresenta contemporaneamente il fiume e il concetto di collegamento legato a quest’area. Un segno sintetico ed evocativo. Il claim "Inizia a guardare oltre" è stato pensato per diffondere l’idea di un cambiamento che ha bisogno di tempo per realizzarsi. Il tempo della natura, diverso da quello che siamo abituati a considerare"

Collaborazioni con Università e Istituti Superiori sono state attivate anche all’interno di altri progetti. Studenti del Master in Paesaggi Straordinari (Politecnico di Milano – LABA) hanno prestato la propria professionalità per proporre progetti ciclopedonali. Il sistema si è rivelato vantaggioso, poiché ha permesso il trasferimento e l’applicazione di “*know-how*” e competenze qualificate in contesti a diretto confronto con il pubblico. Questo permette agli studenti di lavorare a progetti che possono trovare riscontro nella realtà e il cui indice di gradimento e di efficacia della proposta è direttamente misurabile e verosimile.

Governance partecipata

DIARIO DI UNA BICICLETTA (2011)

(i cittadini e gli stakeholders)

Il Parco della Media Valle del Lambro appartiene a un sistema ecologico importante: quello che unisce la metropoli, Milano, al sistema regionale delle aree verdi. Si tratta di una periferia preziosa, capace di connettere il verde urbano e quello primario [vedi “Le funzioni dei PLIS”]. Al contempo i nuovi piani del governo del territorio del comune di Milano prevedono la nascita di un’unica pista ciclabile lungo la sua periferia verde, capace di trasformare l’accesso, nonché la visione, del perimetro della città, da cordone periurbano in nastro trasparente verde.

A partire anche dalle proposte avanzate nel progetto “La Media Valle del Lambro_si-cura”, il progetto di una pista ciclabile nella zona mediana del Parco della Media Valle del Lambro diventa così un primo passo per innescare nuovi flussi di percorrenze che contribuiscano a realizzare il progetto del Comune di Milano. E non solo. La pista ciclabile ha numerosi significati. È uno strumento per comunicare alla cittadinanza l’esistenza di un Parco e per proporre nuovi sguardi sul territorio, a loro volta capaci di agire come momenti di didattica indiretta quando indirizzati sulle trasformazioni paesaggistiche.

In un Parco, come quello della Media Valle del Lambro, in cui è un motivo ricorrente stabilire un rapporto diretto tra abitanti e territorio, il progetto di una pista ciclabile assume allora un significato nuovo, e oltre a presentarsi come elemento di promozione alla mobilità dolce, diventa occasione per sperimentare metodi di progettazione partecipativa. In questo caso, infatti, i progettisti hanno coniugato alle forme convenzionali di lettura del territorio necessari per la stesura del progetto, anche una vera e propria “immersione sociale”, capace di far emergere visioni e potenzialità inespresse al semplice sguardo urbanistico, ma che appartenendo al senso comune, quando portate alla luce, aiutano a cogliere le tacite richieste della società.

La progettazione della pista ciclabile ha dunque previsto tre diverse fasi di studio supplementari:

- la prima fase è stata una vera e propria ricerca empirica, condotta per capire quali luoghi questa pista ciclabile avrebbe attraversato. La ricerca è stata condotta attraverso modalità nuove: rilievi fotografici, interviste, video-interviste, mappature psico-geografiche con cui riuscire a leggere il territorio e capire come l'uomo avesse deciso di abitarlo. L'elemento chiave di questo approccio è quello di considerare un itinerario non tanto come il *“vedersi avvicinare il mondo e sorpassarlo, ma raccontarlo attraverso una serie di luoghi rappresentativi e persone rappresentative. È poi questo progetto che ci ha fatto capire che alla fine in questo territorio si raccontano storie meravigliose, e il nostro lavoro è quello di costruire una trama che le tenga insieme tutte”* [intervista presidente PMVL, arch. Luca Ceccattini]. Gli strumenti di rilevamento, con cui sono stati raccolti questi dati, sono stati dunque interviste scritte semi-strutturate, video-interviste e campagne fotografiche per la creazione di un abaco paesaggistico e sociale. La pista ciclabile quindi è un viaggio non solo attraverso i luoghi, ma anche attraverso le storie a cui ciascuno di questi luoghi corrisponde;
- la seconda fase ha invece riguardato l'analisi dei dati raccolti e la classificazione degli stakeholders individuati;
- la terza ha provato a individuare proposte di coinvolgimento *ad hoc* per restituire a ciascuna categoria di stakeholder uno spazio in cui partecipare, con proposte concrete, alla co-progettazione della pista ciclabile.

Il metodo con cui è stata progettata la pista ciclabile che attraversa il parco nella sua interezza è dunque il frutto di complesso studio del territorio, compiuto in tre momenti diversi: la progettazione della parte centrale della pista, quindi della parte settentrionale e infine della parte meridionale. Ognuna delle indagini è stata condotta con lo stesso metodo di lettura collettiva che ha contribuito a trasformare un progetto urbanistico nella realizzazione delle aspettative dei cittadini e delle loro interpretazioni del territorio.

Conclusioni

Il concetto di Parco sta cambiando. Sebbene i parchi siano stati visti a lungo come aree intatte, inaccessibili, risparmiate dalle attività umane e destinate a proteggere i fragili equilibri naturali che li regolano, in alcuni casi il concetto di parco si rende portatore di nuovi messaggi. Quando l'identificazione di una comunità con un territorio ha la possibilità di essere colta e valorizzata attraverso uno strumento urbanistico come il Parco, si aprono così nuove forme di tutela e riqualificazione ambientale.

I Parchi Locali a Interesse Sovracomunale garantiscono questa possibilità, presentandosi come strumenti urbanistici capaci di tutelare o addirittura ricostruire un'area verde importante per la comunità. E poiché questi strumenti sono direttamente gestiti dalle amministrazioni comunali, creano ambiti privilegiati in cui ridurre le distanze tra i pubblici, le istituzioni e i privati, in cui spostare il ruolo del cittadino da mero osservatore delle trasformazioni del proprio territorio ad attivo protagonista.

Se usato nel modo corretto, lo strumento PLIS coniuga così funzioni ecologiche essenziali a nuove opportunità di partecipazione sociale ai temi ambientali, coinvolgendo non solo la sfera razionale degli abitanti (è giusto adottare comportamenti virtuosi), ma anche quella emotiva del senso di appartenenza a un luogo.

Paradigmatico è il caso del PLIS della Media Valle del Lambro (PMVL), che sorge tra i comuni di Brughiero, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni (e in un futuro prossimo interesserà quelli di Monza e Milano), zone ad alta densità insediativa e fortemente compromesse da inquinamento e consumo di suolo. Eppure la gestione di questo parco, attraverso una serie strutturata di iniziative di ricostruzione, sensibilizzazione, educazione e *governance* partecipata del territorio, forse non sarà solo in grado di restituire agli abitanti un luogo riqualificato, ma potrebbe anche dimostrarsi capace di spostare l'interesse economico delle amministrazioni locali dalla speculazione edilizia alla promozione di una nuova economia ambientale basata sull'uso sostenibile del territorio e del coinvolgimento dei suoi abitanti.

Bibliografia

- [1] Michael Kimmelman, “Nel cuore di Istanbul”, The New York Times (2013)
- [2] “Diario di una Bicicletta”, Tesi Master in Paesaggi Straordinari (Politecnico di Milano – LABA)
- [3] Mario di Fidio, Alessandro Ferrari, Omar Lazzari, “I Parchi Locali a Interesse Sovracomunale”, Manuali, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, N. 46 (2001)
- [4] Legambiente e Regione Lombardia “P.L.I.S – Parchi Locali a Interesse Sovracomunale. Dossier 2009 – Identikit di un fenomeno lombardo. Potenzialità dei nuovi protagonisti locali nella tutela del territorio”, Dossier (2009)
- [5] Legambiente e Regione Lombardia “P.L.I.S – Parchi Locali a Interesse Sovracomunale. Dossier 2010 – Identikit di un fenomeno lombardo. Potenzialità dei nuovi protagonisti locali nella tutela del territorio” (Dossier 2009)
- [6] Parchi Locali a Interesse Sovracomunale, Wikipedia
- [7] “C’è parco e parco. I PLIS della Lombardia”, Il Giornale dei Parchi (2002)
- [8] Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo (ONCS). Primo rapporto 2009
- [9] “Il Parco Locale della Media Valle del Lambro”, Catalogo della prima Mostra sul Parco,
http://www.pmvvl.it/index.php?pag=sezioni_plus&id_sezione_plus=58&id_su_persezione_plus=42
- [10] [www.pmvvl.it/Il Lambro/C’era una volta/](http://www.pmvvl.it/Il_Lambro/C'era_una_volta/)

[11] Bilancio di Azione del PMVL, 2008-2012

[12] <http://www.pmvL.it/index.php>

[13] Gisella Bassanini, “LA MEDIA VALLE DEL LAMBRO_SI-CURA! - Prospettive, idee e proposte per azioni future sul PMVL”. Report dell’attività svolta e dei risultati raggiunti -Progetto partecipato per la realizzazione di un percorso integrato e coordinato di educazione all’ambiente e alla sostenibilità (2010)

[14] “100 RACCONTI per 1 PARCO. La storia degli Orti della Bergamella”, http://www.pmvL.it/index.php?pag=sezioni&id_sezione=100&id_supersezione=41

[15] “Guardie GEV”

http://www.pmvL.it/index.php?pag=sezioni_plus&id_sezione_plus=56&id_su_persezione_plus=41